

maandblad

voor

accountancy en

bedrijfshuishoudkunde

29e jaargang november 1955 no. 10

INHOUD (Contents)

<i>De opleiding tot accountant</i>	blz. 426
(The education of the public accountant)	
door <i>H. R. Reder</i>	
<i>De z.g. integratieheffing in de omzetbelasting</i>	blz. 430
(The so-called integration-charging in the purchase tax)	
door <i>Mr C. P. Tuk</i>	
<i>Spanningen rondom de toepassing van een calculatie-overeenkomst</i>	blz. 451
(Tensions round the application of a calculation-agreement)	
door <i>Prof. Mr P. Borst</i>	
<i>Waardering van vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening</i>	blz. 457
(Valuation of fixed assets in the consolidated annual accounts)	
door <i>Drs W. C. Kruidenier</i>	
naschrift van <i>A. R. Overbeek</i>	
<i>Boekbespreking</i> (Book review)	
<i>De industrialisatie in Nederland na 1945 (deel I van de serie Aspecten der Economische politiek)</i> door <i>Dr W. Brakel</i>	blz. 459
(The industrialization in The Netherlands after 1945 (number I of the series Aspects of Economic Politicals by Dr W. Brakel))	
door <i>Prof. Dr J. F. Haccoü</i>	
<i>Ingekomen boeken</i> (Books received)	blz. 466
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 467
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	